

Guion relativo al grupo de discusión

1. Presentación de los objetivos del proyecto en el que se enmarca el estudio.
2. Descripción del caso de Marie.
 - 2.1. ¿Qué recursos podrían ayudar a Marie a afrontar sus problemas de forma individual o colectiva?
 - 2.2. ¿Conoces algún caso similar al de Marie?, ¿cómo se resolvió?
 - 2.3. ¿A qué otros aspectos debería enfocarse la intervención socioeducativa con Marie?
3. Descripción del caso de Fátima.
 - 3.1. ¿Cómo podría Fátima abordar sus necesidades formativas?
 - 3.2. ¿Conoces algún caso similar al de Fátima?, ¿cómo se resolvió?
 - 3.3. ¿A qué otros aspectos podría enfocarse la intervención socioeducativa con Fátima?
4. Descripción del caso de María Gabriela.
 - 4.1. ¿Qué recursos podrían ayudar a María Gabriela a empoderarse?
 - 4.2. ¿Conoces algún caso similar al de María Gabriela?, ¿cómo se resolvió?
 - 4.3. ¿A qué otros aspectos podría enfocarse la intervención socioeducativa con María Gabriela?
5. Descripción del caso de Aisha.
 - 5.1. ¿Cómo podría Aisha resolver sus trámites burocráticos de manera eficiente?
 - 5.2. ¿Conoces algún caso similar al de Aisha?, ¿cómo se resolvió?
 - 5.3. ¿A qué otros aspectos podría enfocarse la intervención socioeducativa con Aisha?
6. Agradecimiento y cierre del grupo de discusión.